

Dakwah Sebagai Strategi Penguatan Karakter Wirausaha: Analisis Isi dan Peran Komunikasi Keagamaan di Balai Latihan Kerja Bulukumba

Oleh: **A. Muh Fadil Insana Jafar**¹, **Kamaluddin Tajibu**², **St Nasriah**³

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Email: andimuhammadfadil188@gmail.com, kamaluddin.tajibu@uin-alauddin.ac.id, stnasriah@uin-alauddin.ac.id

Tanggal pengajuan: Maret 2025

Tanggal diterima: Maret 2025

Diterbitkan di: Mei 2025

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran etika pesan dakwah dalam membangun kemandirian tenaga kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bulukumba. Dengan pendekatan kualitatif dan komunikasi dakwah, penelitian ini mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesan-pesan dakwah yang disampaikan, seperti aqidah (keikhlasan), syariah (amal), muamalah (tanggung jawab), dan akhlak (kejujuran), tidak hanya berkaitan dengan pemberian materi tetapi juga membentuk karakter dan nilai-nilai moral peserta pelatihan. Penelitian ini menyiratkan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam program pelatihan untuk membentuk tenaga kerja yang terampil secara teknis dan memiliki integritas moral yang tinggi, dengan menyoroti tanggung jawab etis para pendidik dan praktisi di lapangan.

Kata kunci: Dakwah, pesan-pesan kewirausahaan, BLK Bulukumba.

PENDAHULUAN

Salah satu masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menghambat pembangunan daerah dan menimbulkan masalah sosial lainnya. Menurut Badan Pusat Statistik, angkatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja dan yang tidak bekerja yang berusia di atas 15 tahun. Pengangguran terjadi karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih sedikit dibandingkan dengan pencari kerja, dan kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja (Nazara, 2008).

Balai Latihan Kerja (BLK) merupakan tempat pelatihan kerja bagi masyarakat untuk menguasai kompetensi kerja tertentu. BLK Kabupaten Bulukumba telah melatih banyak alumni yang kemudian menjadi individu yang mandiri dan dapat bekerja untuk diri sendiri dan keluarganya. Namun, kesadaran masyarakat Bulukumba untuk bekerja masih rendah, sehingga peran dakwah sangat dibutuhkan untuk mengubah pola pikir masyarakat melalui pesan-pesan agama.

Menganggur tidak disukai dalam Islam. Islam mendorong umatnya untuk bekerja secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan mereka dan membantu orang lain secara ekonomi melalui sedekah, donasi, dan zakat. Allah menekankan dalam Al-Qur'an bahwa manusia tidak boleh berpangku tangan, Allah memerintahkan manusia untuk bekerja. Allah berfirman dalam QS At-Taubah/9: 105.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahan:

"Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan". (Kementerian Agama RI, 2009)

Menurut M. Quraish Shihab, ayat di atas bertujuan untuk mendorong manusia agar lebih mawas diri dan mengawasi amal atau pekerjaannya dengan mengingatkan bahwa setiap amal atau perbuatan yang baik maupun yang buruk memiliki hakikat yang tidak dapat disembunyikan dan memiliki saksi-saksi yang mengetahui dan melihat hakikatnya, yaitu Allah, Rasulullah SAW, dan para saksi dari kaum muslimin. Setelah itu, Allah akan membuka tabir yang menutupi mata orang-orang yang melakukan perbuatan atau amal tersebut pada hari kiamat sehingga mereka juga mengetahui dan melihat hakikat dari amal mereka. Sedangkan menurut Muhammad Amin Suma, manusia diperintahkan oleh Allah untuk selalu melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Karena semua amal perbuatan akan dilihat oleh Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman dan diperlihatkan oleh Allah pada hari kiamat, mereka akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya selama di dunia. Jika amalannya baik, maka akan diberi pahala, dan jika amalannya buruk, maka akan diberi siksa. (Kurniawan, 2019).

Dari penjelasan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa ayat ini menjelaskan tentang larangan untuk tidak bekerja terutama bagi laki-laki yang sudah berkeluarga dengan kewajiban menafkahi istri dan anaknya, selain itu Allah memerintahkan kepada hambanya untuk bekerja dengan pekerjaan yang halal tanpa melanggar syariat Islam. Salah satu pekerjaan yang dapat dilakukan adalah berwirausaha.

Kewirausahaan adalah menciptakan nilai tambah dengan mengelola sumber daya secara kreatif dan inovatif. Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide dan cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang. Sementara itu, inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas untuk memecahkan masalah dan menemukan peluang. Berpikir kreatif memungkinkan wirausahawan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Wirausahawan dapat menciptakan berbagai hal yang baru dan berbeda, seperti proses, metode, barang, dan jasa, yang dapat memberikan nilai tambah dan keunggulan kompetitif. (Sanawiri dan Iqbal, 2018).

Balai Latihan Kerja, atau BLK, adalah tempat diselenggarakannya proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan agar dapat menguasai suatu jenis dan jenjang kompetensi kerja tertentu sebagai bekal untuk memasuki pasar kerja dan usaha mandiri atau sebagai tempat pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2012: Pasal 1, Ayat 1).

Balai latihan kerja ini melatih tenaga kerja masyarakat yang putus sekolah untuk dilatih keterampilan. Keterampilan yang akan dilatih adalah pemeliharaan sistem kendaraan ringan injeksi, teknik audio video, pemasangan instalasi otomasi listrik industri, desain grafis, membuat hiasan busana dengan mesin border manual, las smaw posisi 3G, dan juru gambar arsitektur. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang terampil dan berkualitas sehingga kualitas tenaga kerja semakin meningkat dan dapat bersaing. Dengan mengikuti program kerja di BLK, para pencari kerja dan pengangguran dapat meningkatkan keterampilan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, dan peserta pelatihan juga dapat berwirausaha secara mandiri.

Balai latihan kerja di Indonesia sudah tersebar luas ke berbagai provinsi, salah satunya adalah provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Bulukumba. BLK Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu BLK yang sudah berdiri sejak lama dan sudah memiliki banyak alumni yang tersebar di seluruh Indonesia. Berbeda dengan BLK lainnya, program yang ditawarkan di BLK Kabupaten Bulukumba hanya terbatas pada empat program saja, yaitu teknologi busana garmen, kelistrikan, otomotif, dan meubelair. Sudah banyak alumni dari BLK Bulukumba yang setelah mengikuti pelatihan menjadi individu mandiri yang dapat bekerja untuk dirinya sendiri dan keluarganya, salah satunya alumni angkatan 2020 dan 2021 yang akan menjadi sampel penelitian.

Berdasarkan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2021 sekitar 65,46%, TPAK laki-laki mencapai 81,83%, dan TPAK perempuan sebesar 51,23%. Sementara itu, data pada Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) pada tahun 2021 mencapai 96,86%, dengan TKK penduduk laki-laki sekitar 96,31% dan TKK penduduk perempuan sekitar 97,62%. Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2021 tercatat sebesar 3,14%, dengan TPT penduduk laki-laki sekitar 3,69% dan TPT penduduk perempuan sekitar 2,38%. Sedangkan untuk tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, penduduk yang bekerja di Bulukumba didominasi oleh mereka yang tamat SD ke bawah. Rinciannya adalah sekitar 47,60% yang bekerja dengan ijazah SD ke bawah, SMP sederajat sebanyak 15,51%, SMA sederajat sebanyak 22,56%, dan lulusan SMA ke atas sebanyak 14,33%. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba 2021:11).

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa masyarakat Bulukumba masih kurang memiliki kesadaran untuk bekerja,

padahal pemerintah telah menyediakan berbagai pilihan dan fasilitas untuk mencari pekerjaan dan pelatihan kerja. Melihat kondisi seperti ini, peran dakwah yang memberikan pesan-pesan agama sangat dibutuhkan untuk mengubah pola pikir masyarakat Kabupaten Bulukumba.

Pesan-pesan dakwah mendorong pengembangan kewirausahaan melalui pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha, akses pasar, dan pendampingan bagi para calon wirausahawan. Selain aspek ekonomi, pesan-pesan dakwah dapat menggali nilai-nilai agama yang relevan, seperti keadilan sosial, kepedulian terhadap sesama, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pesan-pesan ini dapat mendorong masyarakat untuk berkontribusi dalam mengatasi masalah pengangguran melalui inisiatif kewirausahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti peran ajaran agama dalam pengembangan tenaga kerja. Misalnya, penelitian oleh Maulana (2019) menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keikhlasan dapat meningkatkan etos kerja dan produktivitas. Namun, masih ada kesenjangan dalam penelitian tentang bagaimana pesan-pesan dakwah dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam program pelatihan kerja, terutama di daerah pedesaan seperti Bulukumba. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi peran pesan dakwah dalam membangun kewirausahaan di BLK Kabupaten Bulukumba.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode komunikasi dakwah. Penelitian dilakukan di Kantor BLK Kabupaten Bulukumba. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan enam orang informan kunci, yaitu dua orang kepala BLK dan empat orang peserta pelatihan. Pemilihan informan didasarkan pada peran strategis mereka dalam menyampaikan pesan dakwah dan pengalaman langsung dalam pelatihan. Sumber data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal, dan artikel. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Pengujian kredibilitas dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, triangulasi, dan diskusi dengan teman sejawat.

DISKUSI

Kehadiran Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Bulukumba menjadi sebuah kesyukuran bagi masyarakat Kabupaten Bulukumba karena dengan adanya BLK ini masyarakat Kabupaten Bulukumba memiliki tempat untuk mengembangkan skill atau keterampilan dalam dunia kerja. Balai Latihan Kerja (BLK) ini bukan hanya sekedar bangunan fisik tetapi juga merupakan simbol kepedulian dan komitmen untuk membangun pondasi yang kuat bagi masyarakat. Balai Latihan Kerja didirikan untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada para pencari kerja yang menjadi harapan masyarakat untuk meningkatkan kesempatan kerja.

Setelah melakukan penelitian berupa observasi dan wawancara dengan beberapa informan mengenai apa yang terjadi di lapangan, terdapat temuan mengenai peran kepala dan instruktur BLK Kabupaten Bulukumba dalam menyampaikan pesan dakwah. Adapun beberapa peran yang dilakukan oleh kepala dan instruktur BLK dalam menyampaikan pesan dakwah pada kegiatan di BLK Kabupaten Bulukumba yaitu:

1. Fasilitator

Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Bulukumba merupakan fasilitator sentral dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada angkatan kerja dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan di BLK. Sebagai pimpinan tertinggi, Kepala BLK memegang peran strategis dalam merancang, mengarahkan, dan melaksanakan program-program pelatihan yang berfokus pada pengembangan keterampilan teknis dan penyediaan fasilitas yang memadai. Sebagai fasilitator, Kepala BLK bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelatihan yang bersifat teknis praktis dan menciptakan suasana belajar yang inklusif yang mendukung pertumbuhan peserta secara menyeluruh.

Kepala BLK harus dapat menyesuaikan pendekatan sesuai dengan keragaman peserta saat menyampaikan pesan dakwah. Fasilitasi adalah tentang mengajar dan membangun hubungan emosional, mendengarkan, dan menanggapi kebutuhan setiap individu. Ia harus menjadi pemandu yang dapat memandu peserta melalui tantangan, mendorong refleksi diri, dan menginspirasi semangat berprestasi melalui praktik dan keyakinan masing-masing agama.

Saat ini, kepala BLK telah menjalankan beberapa perannya sebagai fasilitator. Beliau memberikan beberapa fasilitas kepada peserta yang mengikuti pelatihan di BLK Bulukumba, salah satunya adalah mengikuti pelatihan tanpa dipungut biaya.

2. Motivator

Kepala dan Instruktur Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Bulukumba merupakan motivator yang sangat vital dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada angkatan kerja dalam berbagai kegiatan di BLK. Sebagai

seorang pemimpin, Kepala BLK tidak hanya bertugas menyelenggarakan program pelatihan tetapi juga harus mampu mendorong semangat dan motivasi bagi para peserta. Kepala dan instruktur juga berperan sebagai teladan dalam menerapkan nilai-nilai agama dan moral dalam tindakan kesehariannya, menciptakan suasana yang inspiratif dan mendukung bagi pertumbuhan spiritual dan profesional peserta.

Motivasi yang diberikan oleh Kepala BLK dan Instruktur tidak hanya terbatas pada tingkat individu tetapi juga meluas ke tingkat kelompok. Dengan membina hubungan yang positif dan saling memotivasi satu sama lain, tenaga kerja dapat merasakan kekuatan komunitas yang mendukung pertumbuhan spiritual dan profesional para peserta pelatihan.

Kepala dan instruktur Balai Latihan Kerja Bulukumba dengan penuh semangat menyampaikan pesan-pesan dakwah untuk memotivasi para peserta pelatihan. Dengan penuh dedikasi mengajak para peserta untuk melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Pesan dakwah berfokus pada keterampilan teknis dan menekankan pentingnya membentuk karakter dan etos kerja yang kuat. Melalui kata-kata penyemangat dan kisah-kisah motivasi, mereka berusaha memotivasi peserta untuk memiliki mentalitas positif, ketangguhan, dan tekad yang kuat untuk mencapai impian mereka. Pesan-pesan dakwah ini menciptakan lingkungan pelatihan yang bersemangat dan memandu para peserta menuju perjalanan karir yang sukses dan bermakna. Zainal, seorang instruktur di BLK Bulukumba, mengatakan:

"Jadi setiap kali kami melatih peserta, kami memberikan pemahaman dan motivasi kepada mereka tentang bagaimana cara memperoleh keterampilan, terutama untuk mempertahankan keterampilan tersebut, artinya keterampilan tersebut tidak boleh hilang setelah pelatihan. (Wawancara Zainal Abidin, 8 Desember 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa setiap pelatihan yang diadakan di BLK Bulukumba tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis saja, namun juga memberikan motivasi kepada para peserta. Motivasi tersebut bertujuan untuk membantu mereka memahami pentingnya menjaga dan mengembangkan keterampilan yang telah mereka dapatkan selama pelatihan.

Hal senada juga disampaikan oleh Susmiati, selaku instruktur BLK Bulukumba:

"Untuk para peserta, sebelum masuk ke pelatihan, mereka dibekali dengan apa yang disebut dengan soft skill, jadi ada pengajar tersendiri, biasanya kepala KTU, yang mengajarkan tentang soft skill, bagaimana cara memotivasi siswa tentang pekerjaan ke depannya setelah mengikuti pelatihan, jadi kalau untuk instruktur biasanya memotivasi bagaimana cara belajar yang baik, bagaimana cara membuat pola yang baik tapi kalau untuk motivasi secara umum, kita biasanya mengambil dosen dari luar. Disitulah semuanya bagaimana tahapan-tahapan ketika ingin bekerja seperti membuat lamaran dan tes wawancara itu semua diajarkan, jadi biasanya setelah siswa mengikuti jarang sekali ada pengangguran setelah mengikuti pelatihan karena motivasinya luar biasa dari pengajarnya, makanya kita mendatangkan pengajar khusus yang memberikan motivasi secara tertutup, namanya softskill. (Susmiati, Wawancara, 7 Desember 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa BLK Bulukumba sangat menekankan perlunya menjaga dan terus merawat keterampilan yang telah diperoleh agar tidak hilang begitu saja. Sementara itu, Susmiati menambahkan bahwa peserta pelatihan telah dibekali dengan *soft skill* sejak awal, termasuk motivasi dari pengajar luar yang ahli dalam memberi semangat. Keterampilan tersebut meliputi keterampilan teknis dan tahapan-tahapan penting dalam mencari dan mempertahankan pekerjaan. Dengan demikian, pelatihan di BLK Bulukumba memberikan keterampilan praktis dan membekali peserta dengan fondasi yang cukup *lunak* untuk meraih kesuksesan di dunia kerja.

Motivasi yang sering diberikan oleh kepala dan instruktur BLK kepada seluruh peserta dan alumni adalah jangan sampai menjadi pengangguran, tetapi semangatlah untuk bekerja dan menjadi wirausahawan yang sukses.

Seperti yang dikatakan oleh Yusuf selaku Kepala BLK Bulukumba:

Dalam hal ini sebenarnya dikemas dalam pelatihan, ada jam pelajaran yang didalamnya dilatih produktivitas bagaimana mental berbisnis, dan ada upaya-upaya jika terjadi hal-hal yang kurang pas, seperti ekspektasi tidak sesuai harapan tanpa meningkatkan kinerja disitu kita latih mentalnya termasuk bimbingan untuk mengarahkan mereka untuk mendapatkan masalah biaya usaha secara finansial, seperti diarahkan ke dinas terkait bahwa perijinan itu seperti ini, kita arahkan bahkan dihimbau setelah mengikuti pelatihan agar mereka mengurus kartu pencari kerja atau yang disebut dengan kartu kuning. (Yusuf, Wawancara 7 Desember 2023).

Selain motivasi untuk menjadi wirausahawan, para instruktur juga sering memberikan motivasi ruang kepada peserta atau alumni yang ingin bekerja di dunia industri, seperti yang disampaikan oleh Zainal selaku instruktur furniture, beliau mengatakan:

Kami tidak membatasi hanya pada satu target, jadi ada dua target untuk penyelesaian pelatihan kami: bisa masuk ke industri atau berwirausaha. Apapun yang memungkinkan para wirausahawan untuk menghasilkan secara finansial di mana para wirausahawan dapat bertahan hidup, tidak masalah apakah mereka ingin masuk ke industri atau berwirausaha, tidak masalah. (Zainal Abidin, Wawancara 8 Desember 2023)

Bapak Muh. Ashary, yang juga merupakan alumni BLK Bulukumba, menambahkan hal tersebut:

Sebelum kita mengikuti kegiatan program ada tahapan-tahapan yang harus kita lewati misalnya pembentukan karakter dan pembentukan mental, bisa jadi karena yang saya rasakan ada instruktur yang selalu mengarahkan kita, dan terkadang kita diberikan tekanan-tekanan mental agar mental kita dalam membangun usaha kedepannya bisa diatasi ketika ada masalah yang harus kita lewati. (Muh. Ashary, Wawancara 7 Desember 2023)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa peran kepala dan instruktur dalam pelatihan di BLK tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai motivator. Melalui pelajaran produktif dan pendampingan, peserta pelatihan dibekali dengan keterampilan untuk berhasil dalam berwirausaha dan mengatasi tantangan dan krisis yang mungkin muncul di dunia usaha. Selain itu, peserta pelatihan diberikan fleksibilitas untuk memilih jalur karir mereka setelah menyelesaikan pelatihan, baik dengan bekerja di industri atau memulai bisnis mereka sendiri. Pendekatan ini menciptakan peluang yang lebih luas dan memberdayakan peserta untuk sukses di industri dan sebagai wirausahawan.

Kepala dan instruktur di Balai Latihan Kerja (BLK) Bulukumba merupakan motivator penting bagi para peserta. Kepala BLK, sebagai pemimpin, memberikan arahan, dorongan, dan dukungan kepada seluruh tim serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan pengembangan keterampilan. Dengan menjadi motivator, kepala BLK dan instruktur memainkan peran kunci dalam membantu peserta mengatasi tantangan, mencapai, dan membentuk sikap positif terhadap belajar dan bekerja melalui pembiasaan dalam pengalaman keagamaan, terutama shalat lima waktu.

3. Tutor

Instruktur di BLK memiliki peran sentral dalam membentuk dan mengasah keterampilan peserta pelatihan, tidak hanya sebagai pemberi informasi tetapi juga sebagai mentor yang berdedikasi untuk membimbing, menginspirasi, dan mendukung perkembangan setiap peserta. Dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki, para instruktur BLK mampu menyampaikan materi pelatihan secara jelas dan mudah dipahami, tidak hanya berfokus pada aspek teknis keterampilan namun juga memperhatikan sikap dan nilai-nilai yang penting dalam dunia kerja. Dengan pendekatan yang interaktif dan inklusif, para instruktur menciptakan lingkungan belajar yang positif, sehingga memungkinkan para peserta untuk tumbuh dan berkembang secara optimal melalui dedikasi dan komitmen.

Instruktur berperan aktif dalam menjalankan proses kegiatan di BLK selama 30 hari per angkatan. Para instruktur menganjurkan agar setiap peserta di BLK Bulukumba harus terlibat aktif dalam berbagai kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Setiap hari, mereka terlibat dalam sesi pembelajaran teori yang melibatkan materi pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan pasar kerja saat ini.

Selain itu, para peserta juga dilibatkan dalam kegiatan praktek langsung untuk dapat menerapkan pengetahuan teoritis ke dalam keterampilan praktis. Kegiatan pelatihan ini melibatkan penggunaan peralatan dan teknologi terbaru di industri terkait, memberikan pengalaman langsung kepada peserta yang dapat meningkatkan kesiapan mereka untuk memasuki dunia kerja dan pesan-pesan agama dalam bimbingan rohani, seperti membaca *basmalah* ketika memulai pekerjaan dan mengucapkan *hamdalah* ketika menyelesaikan pekerjaan.

Kegiatan harian peserta BLK Bulukumba

Jam Kegiatan

08.00-08.30 Kehadiran

08.30-11.30 Materi Awal (Teori)

11.30-13.00 Istirahat

13.00-16.00 Praktik

Selama kegiatan ini, para peserta diberikan kesempatan untuk berkolaborasi, berkomunikasi dan membangun jaringan dengan sesama peserta, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan keterampilan. Semua kegiatan ini dirancang untuk memastikan bahwa peserta BLK Bulukumba tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis yang kuat tetapi juga keterampilan praktis yang relevan dan dapat diterapkan di lingkungan kerja yang nyata.

Secara keseluruhan, pesan dari para instruktur dan kepala BLK Bulukumba mengisyaratkan bahwa kejujuran bukan hanya sebuah nilai tambah, namun merupakan fondasi utama yang mendukung integritas, komunikasi yang baik, dan membangun relasi yang kokoh, baik dalam dunia pelatihan maupun kewirausahaan.

Para alumni BLK Bulukumba juga mengatakan bahwa mereka selalu diberikan pemahaman tentang kejujuran dalam berwirausaha atau bekerja di dunia industri oleh kepala dan instruktur di BLK Bulukumba. Salah satunya seperti yang dikatakan oleh Diana, alumni BLK Bulukumba, ia mengatakan Harus jujur juga karena kalau kita menghadapi klien tidak boleh bohong karena kepercayaan itu sangat penting. (Diana, Wawancara 13 Desember 2023).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ahmad selaku alumni BLK Bulukumba, ia mengatakan bahwa:

Tentunya ada kejujuran dan konsistensi, dan konsistensi sangat diajarkan agar kita tetap bekerja sesuai prosedur yang ada dan tidak merugikan orang lain. (Ahmad, Wawancara 7 Desember 2023)

Demikian juga yang diungkapkan oleh Asmiani, ia mengatakan:

Kalau kita tidak jujur, tidak tepat waktu, kita biasanya lari kalau melakukan kesalahan, biasanya kita melakukan kesalahan dalam memotong atau menyetrika, kita harus bilang jujur ke orangnya dan kalau memang harus diganti ya diganti. (Asmiani, Wawancara 13 Desember)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa alumni BLK Bulukumba secara konsisten menyatakan bahwa nilai kejujuran merupakan pondasi yang kuat dalam menjalani karir di dunia industri atau wirausaha. Pemahaman ini mereka dapatkan melalui bimbingan dan arahan dari kepala dan instruktur di BLK Bulukumba. Diana, salah satu alumni, menekankan pentingnya kejujuran dalam berinteraksi dengan klien, mengingat kepercayaan memegang peranan penting dalam hubungan bisnis. Ahmad menyampaikan hal yang sama, menyoroti pentingnya konsistensi dan menjalankan prosedur dengan jujur untuk mencegah kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian, para alumni BLK Bulukumba menyadari bahwa integritas dan kejujuran merupakan nilai penting yang harus dijunjung tinggi ketika meniti karir di dunia industri.

4. Inisiator

Kepala BLK dan instruktur memiliki peran penting sebagai inisiator dalam menciptakan dan memimpin berbagai program dan inisiatif pembelajaran. Kepala BLK, sebagai pemimpin utama, bertanggung jawab untuk merancang dan meluncurkan program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Mereka berperan sebagai inisiator dalam merumuskan strategi kemitraan kolaboratif dengan industri dan mengidentifikasi tren dan perkembangan terkini di dunia kerja.

Yusuf menyatakan bahwa Balai Latihan Kerja (BLK) hanya sebatas mengajarkan keterampilan dan tidak memberikan dukungan dalam mencari pekerjaan. Namun, perlu diakui bahwa kepala BLK juga memiliki inisiatif dan kerja sama yang berorientasi untuk menyalurkan lulusan ke dunia kerja. Yusuf menggarisbawahi bahwa ada perusahaan industri yang menjalin kerjasama dengan BLK untuk mencari calon tenaga kerja yang terampil dan sesuai dengan kriteria perusahaan. Sebagai kepala BLK, kami menyambut baik dan menerima secara aktif kerja sama tersebut, karena menyadari pentingnya menjembatani kesenjangan antara lulusan BLK yang memiliki keterampilan dengan industri yang membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas. (Yusuf, Wawancara 7 Desember 2023)

Dengan memfasilitasi kolaborasi ini, BLK tidak hanya bertanggung jawab untuk mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga membantu peserta BLK untuk terhubung langsung dengan peluang kerja yang sesuai dengan keahlian mereka. Hal ini merupakan langkah proaktif dalam mendukung peserta BLK untuk memasuki dunia kerja dengan lebih lancar, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang telah mereka peroleh selama pelatihan di BLK.

Selain itu, kerjasama ini juga menciptakan hubungan yang baik antara BLK dengan industri, memperkuat posisi BLK sebagai lembaga pelatihan yang tanggap terhadap kebutuhan pasar kerja dan memperluas kesempatan berkarir bagi para peserta. Dengan demikian, BLK berkomitmen untuk tidak hanya memberikan keterampilan, tetapi juga berperan aktif dalam membantu peserta mencapai kesuksesan di dunia kerja.

Sementara itu, instruktur berperan sebagai inisiator dalam mengembangkan kurikulum yang efektif, mengembangkan materi pembelajaran yang relevan, dan merancang kegiatan praktis yang memperkaya pengalaman peserta.

Zainal mengatakan bahwa pengembangan kurikulum harus mencerminkan kebutuhan industri dan memberikan dasar yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan peserta. Dengan merancang perangkat pembelajaran yang mudah dipahami dan diingat, para instruktur dapat meningkatkan efisiensi pemahaman konsep dan penerapan keterampilan praktis para peserta. Inisiatif ini mencakup pemilihan metode pembelajaran yang tepat, penggunaan bahan ajar yang relevan dengan industri, dan integrasi teknologi ke dalam proses pembelajaran. Zainal percaya bahwa dengan merancang kurikulum yang responsif terhadap perkembangan industri dan perangkat pembelajaran yang interaktif, para peserta akan lebih termotivasi untuk mengembangkan keterampilan mereka secara lebih efektif. (Zainal Abidin, Wawancara 8 Desember 2023)

Dengan mengambil peran sebagai inisiator, kepala BLK dan instruktur membantu membentuk arah dan fokus pembelajaran, memastikan bahwa program yang diselenggarakan di BLK sesuai dengan kebutuhan peserta dan industri. Selain itu, mereka juga berperan sebagai pionir dalam memperkenalkan teknologi dan inovasi baru dalam proses pembelajaran, memastikan bahwa peserta dilatih dengan metode yang modern dan terkini. Dengan demikian, peran inisiator tidak hanya menciptakan lingkungan belajar yang dinamis, tetapi juga memastikan BLK terus menjadi pusat pelatihan yang relevan dan tanggap terhadap perubahan di dunia kerja.

5. Penyelenggara

Peran kepala dan instruktur di Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai penyelenggara memegang peranan sentral dalam menentukan keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan program pelatihan. Kepala BLK bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan seluruh aspek operasional BLK.

Yusuf mengatakan bahwa di Balai Latihan Kerja (BLK) Bulukumba ada tanggung jawab besar yang dipegang oleh para petugas di BLK sebagai penyelenggara. Tugas saya adalah memastikan bahwa program-program di BLK berjalan dengan baik. Hal ini mencerminkan kesadaran akan peran kunci yang dimainkan oleh pimpinan BLK dalam merencanakan, mengorganisir, dan mengkoordinasikan setiap aspek program pelatihan. (Yusuf, Wawancara 7 Desember 2023)

Sebagai penyelenggara, ia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap sesi pelatihan dan kegiatan di BLK berlangsung secara efisien dan efektif sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Dengan pemahaman yang mendalam akan tugas ini, Yusuf menunjukkan keseriusan dan komitmen BLK Bulukumba dalam menyelenggarakan program pelatihan yang berkualitas dan memberikan dampak positif bagi para peserta.

Di sisi lain, instruktur BLK bertindak sebagai penyelenggara dalam merancang dan menyusun materi pembelajaran, mengembangkan jadwal pelatihan, dan memastikan penggunaan sumber daya yang efisien. Instruktur juga bertanggung jawab dalam mengatur waktu, mengembangkan evaluasi, dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk mengoptimalkan pembelajaran peserta.

Secara keseluruhan, peran penyelenggara menciptakan kerangka kerja yang terstruktur dan terkoordinasi di BLK. Hal ini melibatkan perencanaan yang matang, penjadwalan yang efisien, dan pengorganisasian yang baik untuk memastikan bahwa setiap program pelatihan berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang optimal. Dengan kemampuan kepemimpinan dan organisasi yang dimiliki oleh kepala BLK dan instruktur, lembaga ini dapat memenuhi tujuannya untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di dunia industri.

Pesan-pesan dakwah yang disampaikan oleh kepala dan instruktur BLK adalah:

6. Akidah (ketulusan)

Pesan dakwah berupa keikhlasan mengajarkan bahwa keikhlasan dalam setiap perbuatan merupakan pondasi utama untuk memperkuat keyakinan dan hubungan dengan Sang Pencipta. Kepala BLK dan para instruktur menginspirasi peserta untuk menjadikan keikhlasan sebagai pondasi utama dalam setiap usaha yang dilakukan, baik dalam dunia pelatihan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pesan dakwah ini mendorong peserta untuk merenung, introspeksi diri, dan mengembangkan keikhlasan sebagai pondasi utama dalam mengejar kesuksesan. Dengan kehadiran Pimpinan dan Instruktur yang penuh keikhlasan, Balai Latihan Kerja tidak hanya menjadi tempat untuk belajar keterampilan tetapi juga sarana untuk memahami makna keikhlasan yang sesungguhnya dalam berbagai aspek kehidupan.

Menurut Susmiati seorang instruktur di BLK Bulukumba, mengatakan "Alhamdulillah, kalau seperti saya karena saya juga aktif di agama, yang biasanya saya sarankan adalah bagaimana kita ikhlas dalam bekerja". (Susmiati, Wawancara 7 Desember 2023).

Sependapat dengan Nirwan selaku instruktur BLK Bulukumba, ia mengatakan:

Kalau bengkel dikatakan pencari uang receh, ya kita pencari uang receh, wajar kalau kita tidak peduli dengan panasnya terik matahari, ada yang ditengah jalan motornya rusak, kebetulan tidak bisa angkut kesana, nah kita harus ikhlas mengunjungi kendaraan tersebut, itulah yang saya ajarkan kepada siswa yaitu ikhlas, karena kalau kerja tidak ikhlas tidak ada artinya, kadang mobilnya juga cepat rusak kalau di bengkel." (Nirwan, Wawancara, 14 Desember 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa terlihat jelas betapa pentingnya keikhlasan dalam menjalankan pekerjaan, terutama dalam konteks pelatihan bengkel. Susmiati menunjukkan bahwa keikhlasan dalam bekerja adalah nilai yang sangat dianjurkan, terutama dengan keterlibatannya dalam kegiatan keagamaan. Ia mendorong keikhlasan sebagai dasar dari setiap tindakan sehari-hari.

Di sisi lain, ia juga berpendapat bahwa menekankan bahwa meskipun pekerjaan di bengkel dapat dilakukan dalam berbagai kondisi yang sulit, keikhlasan tetap menjadi faktor kunci. Nirwan membagikan pengalaman praktisnya tentang bagaimana ketulusan dalam membantu pemilik kendaraan yang mogok di jalan menjadi esensi dari pekerjaan mereka. Ia mengajarkan nilai keikhlasan kepada para siswa, dengan menekankan bahwa tanpa keikhlasan, pekerjaan di bengkel akan kehilangan makna, dan kendaraan yang telah diperbaiki pun dapat dengan cepat rusak kembali.

Ahmad, seorang alumni BLK Bulukumba, menyampaikan pandangannya mengenai peran penting para instruktur Balai Latihan Kerja (BLK) dalam mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, terutama tentang keikhlasan dalam menolong sesama. Menurutnya, instruktur BLK memiliki kesempatan yang sangat baik untuk membentuk karakter anak didiknya

tidak hanya dalam keterampilan teknis tetapi juga dalam aspek kepedulian sosial. Ahmad menegaskan bahwa sikap ikhlas dalam membantu sesama bukan hanya sekedar tindakan tetapi juga bentuk kepedulian yang mendalam terhadap keberlangsungan kesejahteraan bersama. (Ahmad, Wawancara 7 Desember 2023).

7. Syariah (amal)

Pesan dakwah syariah tentang sedekah mengajarkan bahwa memberi adalah perintah yang bermakna dalam Islam. Sedekah tidak hanya tentang memberikan materi atau kekayaan, tetapi juga tentang memberikan sebagian dari apa yang Anda miliki kepada orang lain sebagai bentuk cinta dan kepedulian.

Pesan dakwah sedekah ini tidak hanya berkaitan dengan pemberian materi, namun juga menyangkut berbagai bentuk kebaikan, seperti memberikan bantuan moril, pengetahuan, atau pengalaman positif kepada orang lain. Pesan ini mencerminkan pentingnya solidaritas dan kepedulian dalam menjalin hubungan sosial, sekaligus menjadi seruan untuk menjadikan sedekah sebagai bagian dari rutinitas hidup yang dapat membentuk kepribadian yang mulia dan penuh kasih sayang. Dengan demikian, dakwah sedekah ini tidak hanya mengajarkan tentang memberi, namun juga mengajak peserta untuk merasakan nikmatnya memberi, yang dapat menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih bermakna.

Susmiati selaku instruktur di BLK Bulukumba, mengatakan hal tersebut:

Ketika kita sudah mapan atau memiliki penghasilan, bagaimana kita menyisihkan waktu untuk beramal agar dapat meningkatkan jumlah sedekah untuk orang-orang yang membutuhkan? (Susmiati, Wawancara 7 Desember 2023).

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa setelah mencapai kesuksesan finansial, kita harus mempertimbangkan untuk menyisihkan sebagian rezeki untuk beramal. Kesimpulan ini memandang sedekah sebagai kewajiban moral dan perbuatan mulia yang dapat memperkaya makna hidup. Dengan demikian, Susmiati menyarankan agar kesuksesan seseorang tidak hanya diukur dari aspek materi, namun juga dari kemampuan untuk berbagi dengan sesama. Kesimpulan ini menciptakan kesadaran akan tanggung jawab sosial setelah meraih kesuksesan sehingga kesuksesan tersebut dapat memberikan dampak positif yang lebih signifikan bagi masyarakat dan lingkungan.

Demikian pula, Muh. Ashary menyatakan bahwa para instruktur BLK sering menggunakan kesempatan ini untuk mengingatkan para peserta didik tentang pentingnya bersedekah sebagai bagian dari prinsip hidup yang lebih luas. Menurutnya, pesan-pesan dakwah ini tidak hanya mempengaruhi individu secara pribadi tetapi juga berpotensi membentuk masyarakat yang lebih peduli dan berempati terhadap sesama. (Muh Ashary, Wawancara 7 Desember 2023)

Oleh karena itu, Ashary memandang BLK memiliki peran strategis dalam menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan dakwah kepada generasi muda, sehingga dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan dalam pembangunan sosial dan spiritual masyarakat.

8. Mu'amalah (Tanggung Jawab)

Pesan dakwah muamalah tentang tanggung jawab menekankan pentingnya kesadaran dan komitmen dalam menjalankan kewajiban kita terhadap Allah SWT, sesama manusia, dan lingkungan. Tanggung jawab bukan hanya sekedar tugas yang harus dilaksanakan tetapi merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan integritas. Dalam konteks muamalah, tanggung jawab mencakup berbagai aspek seperti amanah dalam bertransaksi, pemenuhan kewajiban keuangan, dan pengelolaan sumber daya secara bijak.

Kepala BLK dan para instruktur dengan penuh semangat menyampaikan bahwa setiap individu yang mengikuti pelatihan memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Mereka menekankan bahwa keterampilan yang diperoleh bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan industri tempat peserta nantinya bekerja. Pesan dakwah ini menciptakan kesadaran akan pentingnya membawa nilai-nilai etika dan tanggung jawab dalam setiap langkah yang diambil di dunia kerja sehingga peserta pelatihan di BLK tidak hanya menjadi tenaga profesional yang terampil tetapi juga individu yang bertanggung jawab dan peduli terhadap dampak sosial dari tindakannya.

Khotbah tentang menepati janji yang sering disampaikan oleh kepala dan instruktur Balai Latihan Kerja memiliki makna yang dalam sebagai fondasi untuk pembelajaran yang sukses dan berkelanjutan. Peserta diklat diajak untuk merefleksikan bahwa janji bukan hanya sekedar komitmen verbal melainkan prinsip moral yang mencerminkan kualitas karakter. Kepatuhan pada janji tidak hanya menunjukkan ketaatan pada aturan tetapi juga mengukur integritas pribadi. Dalam konteks pelatihan, menepati janji adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang saling menghormati dan menghargai. Oleh karena itu, pesan dakwah ini mengajak setiap peserta pelatihan untuk membangun budaya saling percaya agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif, memberikan manfaat yang maksimal, dan menciptakan pribadi-pribadi yang tangguh dan handal di dunia kerja.

Yusuf, selaku kepala BLK Bulukumba, berpendapat demikian:

"Jadi masalah pesan dakwah kepada alumni BLK yang sering saya sampaikan adalah konsisten, sebenarnya menepati janji dalam memberikan pelayanan, contohnya dalam menjahit, sering terjadi yang namanya membosankan, kita sebagai konsumen dalam menerima pelayanan di agen jahit kalau dijanjikan baru tidak ditepati, karena dia sering berjanji tidak bisa menyelesaikan dalam waktu yang dijanjikan, akhirnya yang ada kita tidak dipercaya hindari yang seperti itu, itu yang saya sampaikan." (Yusuf, Wawancara 7 Desember 2023).

Susmiati, selaku instruktur BLK Bulukumba, juga menambahkan pendapatnya, katanya:

"Jadi saya selalu bilang ke mereka kalau sudah terima orderan, perlakukan customer sebaik mungkin jangan sampai ada customer yang sakit hati atau kecewa, jaga hatinya kalau ada customer yang kecewa, jangan harap mulutnya bisa ditahan, pasti dia akan cerita kesana kemari kalau ohh penjahit disana jelek banget kayak gini, kayak gini, usahakan perlakukan customer sebaik mungkin, seperti cara melayani dan yang pasti jangan pernah berjanji kalau tidak bisa ditepati. Karena kenapa? Kembali lagi kepada kita ketika kita dijanjikan tiga kali atau empat kali datang ke suatu penjahit lalu sampai empat kali belum jadi, maka ada rasa kesal, dan tidak mungkin kita akan pergi lagi untuk menjahit di sana. Alumni di sini alhamdulillah untuk janji-janjinya sudah tahu kalau mereka tidak bisa janji." (Susmiati, Wawancara 7 Desember)

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsistensi dalam menepati janji, terutama mengenai pelayanan kepada peserta BLK, memiliki dampak yang signifikan terhadap kepercayaan dan reputasi. Yusuf menyoroti pentingnya menepati janji dalam memberikan pelayanan, khususnya di bidang menjahit, agar pelanggan tidak merasa kecewa dan kehilangan kepercayaan. Sementara itu, Susmiati menekankan perlunya memperlakukan pelanggan dengan baik dan menyarankan untuk tidak membuat janji yang tidak dapat dipenuhi, karena hal ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan kekecewaan di pihak pelanggan. Kesimpulan ini menggambarkan betapa pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam menjaga kepercayaan pelanggan dan membangun reputasi yang positif.

Beberapa peserta juga selalu mengingat pesan-pesan dakwah yang sering disampaikan oleh kepala dan instruktur BLK Bulukumba, seperti yang dikatakan oleh Ayu alumni BLK Bulukumba, ia mengatakan "Tidak boleh mengumbar janji kalau memang tidak bisa menyelesaikan, jangan janji bilang dua hari tiga hari selesai padahal tidak." (Ayu, Wawancara 3 Desember 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pesan yang muncul sangat jelas, yaitu untuk tidak memberikan janji yang tidak bisa ditepati. Menjanjikan penyelesaian dalam waktu dua atau tiga hari, namun pada kenyataannya tidak dapat memenuhi janji tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan kekecewaan di pihak penerima. Pesan ini menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam komunikasi dan menyarankan untuk hanya membuat janji yang benar-benar Anda yakini dapat Anda penuhi.

9. Akhlak (kejujuran)

Pesan dakwah moral tentang kejujuran menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan. Kejujuran bukan hanya sekedar perilaku, melainkan cerminan dari ketulusan dan kesetiaan terhadap nilai-nilai moral. Kepala dan instruktur menyampaikan pesan dakwah tentang kejujuran sebagai pondasi utama dalam mengembangkan keterampilan dan karakter peserta pelatihan. Kepala Balai Latihan Kerja, dengan keteladanannya, menekankan bahwa kejujuran adalah prinsip yang tidak bisa ditawar. Beliau merinci bagaimana kejujuran menjadi dasar integritas dan tanggung jawab yang sangat penting dalam dunia kerja.

Seperti yang disampaikan oleh Nirwan, ia mengatakan:

Yang paling penting adalah K3, kebersihan, kedua kesehatan, kemudian sifat dan perilaku di luar yaitu kejujuran. Kalau tidak punya itu, otomatis kepercayaan masyarakat kepada anda, karena kita sebagai mekanik harus jujur, disiplin, cekatan, dan mahir. (Nirwan, Wawancara 14 Desember 2023).

Zainal, selaku instruktur BLK Bulukumba, juga mengatakan hal tersebut:

Bagaimana dia menjaga integritas nanti di luar ketika sudah selesai integritas yang di dalamnya ada kejujuran? Bagaimana membangun komunikasi dengan pelanggan ketika berwirausaha artinya kalau dia sudah berwirausaha apalagi yang berwirausaha bagaimana harga ketika ada yang pesan tidak terlalu melambung tinggi harganya dibandingkan dengan yang lain, jadi harga yang wajar sehingga keuntungan yang didapat yah tidak terlalu menguntungkan. (Zainal, Wawancara 8 Desember 2023)

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Yusuf selaku kepala BLK Bulukumba, beliau mengatakan "Saya sering mengatakan bahwa sebenarnya bukan keahlian yang membuat kita betah dalam bergaul, tapi kejujuran, kemudian kita konsisten". (Yusuf, Wawancara 7 Desember 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kejujuran memegang peranan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Sebagai seorang mekanik, integritas dan kejujuran adalah dasar dari kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan. Zainal, seorang instruktur di BLK Bulukumba, menyoroti pentingnya

menjaga integritas di luar pelatihan, terutama dalam kewirausahaan. Bagi wirausahawan, kejujuran tidak hanya tercermin dari harga yang wajar, tetapi juga dalam membangun komunikasi yang baik dengan pelanggan.

Kepala BLK Bulukumba, menambahkan dimensi lain bahwa kejujuran dan konsistensi merupakan kunci yang lebih kuat daripada keahlian teknis dalam membangun hubungan yang baik. Dengan kata lain, bukan hanya keahlian teknis yang membuat seseorang dihargai, tetapi juga integritas dan kejujuran yang konsisten dijaga.

Secara keseluruhan, pesan dari para instruktur dan kepala BLK Bulukumba menekankan bahwa kejujuran bukan hanya sekedar nilai plus tetapi merupakan pondasi utama yang mendukung integritas, komunikasi yang baik, dan membangun relasi yang solid, baik dalam dunia pelatihan maupun kewirausahaan.

Para alumni BLK Bulukumba juga mengatakan bahwa mereka selalu diberikan pemahaman tentang kejujuran dalam berwirausaha atau bekerja di dunia industri oleh kepala dan instruktur di BLK Bulukumba. Salah satunya seperti yang dikatakan oleh Diana, alumni BLK Bulukumba, ia mengatakan:

"Kita juga harus jujur karena ketika kita berurusan dengan klien, kita tidak bisa berbohong karena kepercayaan itu penting." (Diana, Wawancara 13 Desember 2023)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ahmad selaku alumni BLK Bulukumba:

"Tentu saja ada kejujuran tentang konsistensi, dan konsistensi sangat diajarkan agar kita tetap bekerja sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak merugikan orang lain." (Ahmad, Wawancara 7 Desember 2023).

Demikian juga dengan yang disampaikan oleh Asmiani, katanya:

"Kalau kita tidak jujur, tidak tepat waktu, biasanya kita juga lari kalau melakukan kesalahan, bisa salah potong atau salah setrika, kita harus bilang jujur ke orangnya, dan kalau memang harus diganti ya diganti." (Asmiani, Wawancara 13 Desember 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa alumni BLK Bulukumba secara konsisten menyatakan bahwa nilai kejujuran merupakan pondasi yang kuat dalam menjalani karir di dunia industri atau wirausaha. Pemahaman ini mereka dapatkan melalui bimbingan dan arahan dari kepala dan instruktur di BLK Bulukumba. Diana, salah satu alumni, menekankan pentingnya kejujuran dalam berinteraksi dengan klien, mengingat kepercayaan memegang peranan penting dalam hubungan bisnis. Ahmad menyampaikan hal yang sama, menyoroti pentingnya konsistensi dan menjalankan prosedur dengan jujur untuk mencegah kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian, para alumni BLK Bulukumba menyadari bahwa integritas dan kejujuran merupakan nilai penting yang harus dijunjung tinggi ketika meniti karir di dunia industri.

Penelitian ini sejalan dengan temuan Maulana (2019) yang menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai agama ke dalam pendidikan kewirausahaan dapat meningkatkan etos kerja dan produktivitas. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengeksplorasi bagaimana pesan-pesan dakwah dapat diintegrasikan ke dalam program pelatihan kejuruan di daerah pedesaan. Dibandingkan dengan program serupa di negara lain, seperti Malaysia dan Turki, BLK Bulukumba memiliki keunikan dalam pendekatan dakwah holistiknya, yang tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis tetapi juga pada pembangunan karakter.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya terkait pembahasan temuan penelitian tentang pesan dakwah dalam membangun kewirausahaan dan kemandirian angkatan kerja di BLK Kabupaten Bulukumba, maka dapat disimpulkan bahwa peran kepala dan instruktur BLK dalam menyampaikan pesan dakwah pada kegiatan angkatan kerja di BLK Kabupaten Bulukumba yaitu: sebagai fasilitator, motivator, pembimbing, inisiator, dan organisator. Adapun pesan dakwahnya adalah *aqidah* (keikhlasan), *syariah* (sedekah), *muamalah* (tanggung jawab), dan akhlak (kejujuran).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. 2023. Wawancara. Alumni BLK Kabupaten Bulukumba, Kantor BLK Kabupaten Bulukumba, 07 Desember.
- Asmiani. 2023. Wawancara. Alumni BLK Kabupaten Bulukumba, Desa Mannaungi, 13 Desember.
- Ayu. 2023. Wawancara. Alumni Peserta Pelatihan BLK Kabupaten Bulukumba, Desa Mannaungi, 13 Desember.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bulukumba. 2021. Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Bulukumba.
- Diana. 2023. Wawancara. Alumni Peserta Pelatihan BLK Kabupaten Bulukumba, Desa Mannaungi, 13 Desember.
- Jaharuddin, dan Radiana Dhewayani. 2020. *Nazhir & Kewirausahaan*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Hikam.
- Kementerian Agama RI. 2014. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Haekal Media Center.
- Kurniawan, Rahmat. 2019. "Urgensi Bekerja dalam Al-Qur'an". *Jurnal Studi Islam* 3(1).
- Maulana, Fikri. 2019. "Pendidikan Kewirausahaan dalam Islam". *Jurnal Pendidikan Islam* 2(1).
- Muh. Ashary. 2023. Wawancara. Alumni Peserta BLK Kabupaten Bulukumba, Alfamart Kota Bulukumba, 07 Desember.
- Maulana, Fikri. 2019. "Pendidikan Kewirausahaan dalam Islam". *Jurnal Pendidikan Islam* 2(1).

- Nazara, Suahasil. 2008. "Sektor Industri Manufaktur dan Pembangunan Daerah". Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. II No. 3.
- Nirwan. 2023. Wawancara. Instruktur Otomotif BLK Kabupaten Bulukumba, Kantor BLK Kabupaten Bulukumba, 14 Desember.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2012. Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum Pasal 1, Ayat 1.
- Putong, Iskandar. 2008. Ilmu Ekonomi: Pengantar Mikro dan Makro. Edisi ke-2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sanawiri, Brillyanes, dan Mohammad Iqbal. 2018. Kewirausahaan. Cet. I. Malang: UB Press.
- Sinaga, Mangaradot Saur A. 2017. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Sumatera Utara". Tesis, Medan: Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan.
- Susmiati. 2023. Wawancara. Instruktur Menjahit BLK Kabupaten Bulukumba, Kantor BLK Kabupaten Bulukumba, 07 Desember.
- Yusuf. 2023. Wawancara. Kepala BLK Kabupaten Bulukumba, Kantor BLK Kabupaten Bulukumba, 07 Desember.
- Zainal Abidin. 2023. Wawancara. Instruktur Mebel BLK Kabupaten Bulukumba, Kantor BLK Kabupaten Bulukumba, 08 Desember.